

ELON MUSK'IN TWEETLERİNİN KRİPTO VARLIKLARA OLAN İLGİNİN ARTMASINA ETKİSİ

Muhammed Oğuzhan Şahin*

Özet

Yapılan bu çalışmada ünlü bir iş insanı olan Elon Musk'ın Twitter üzerinden kripto paralarla ilgili olarak paylaştığı mesajlar ve bu mesajların bahsi geçen kripto paraların değerine ve daha genel olarak kripto para piyasasına etkisi eşik bekçiliği kuramı bağlamında ele alınmış, netice ise finansal sürü davranışı kavramı çerçevesinde değerlendirilmiştir. Evrenin genişliği göz önünde bulundurularak örneklem yoluna gidilmiş ve yalnızca 20 Aralık 2020 ile 15 Nisan 2021 tarihleri arasındaki Twitter mesajları ele alınmıştır. Çalışma neticesinde Elon Musk'ın Twitter paylaşımları ile mesajlarına konu olan kripto para değer kazanması arasında kronolojik olarak pozitif bir korelasyon görülmüştür. Aynı korelasyon Musk'ın örneklem içindeki paylaşımlara başladığı tarih ile toplam küresel kripto varlık değeri arasında da görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Kripto Para, Elon Musk, Manipülasyon, Twitter, Eşik Bekçiliği

*Sorumlu Yazar: Yüksek Lisans Öğrencisi, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İletişim Bilimleri Anabilim Dalı. ouzhnsahinn@gmail.com. ORCID ID: 0000-0002-0180-986X

Geliş Tarihi: 11.03.2022 Kabul Tarihi: 14.03.2021 Yayın Tarihi: 29.04.2022

Atıf Bilgisi / Reference Information

Şahin, M, O. (2022). Elan Musk'ın Tweetlerinin Kripto Varlıklara Olan İlginin Artmasına Etkisi, Türkiye Medya Akademisi Dergisi, Cilt:2 Sayı:3, s. 158-186

THE EFFECTS OF ELON MUSK'S TWEETS ON THE INCREASE OF INTEREST IN CRYPTO ASSETS

Muhammed Oğuz Şahin*

Abstract

In this study, the messages shared by the famous businessman Elon Musk about cryptocurrencies on Twitter and the effect of these messages on the value of the mentioned cryptocurrencies and more generally on the crypto money market are discussed in the context of the threshold guard theory, and the results are evaluated within the framework of the concept of financial herd behavior. Considering the size of the study universe, sampling was used and only Twitter messages between 20 December 2020 and 15 April 2021 were discussed. As a result of the study, a chronologically positive correlation was observed between Elon Musk's Twitter posts and the valuation of the crypto currency, which is the subject of his messages. The same correlation was observed between the date Musk started his Twitter posts and the total global cryptocurrency value.

Keywords: *Cryptocurrencies, Elon Musk, Manipulation, Gatekeeper, Twitt*

*Corresponding Author: Graduate Student, Sakarya University Institute of Social Sciences, Department of Communication Sciences. ouzhnsahinn@gmail.com. ORCID ID: 0000-0002-0180-986X

GİRİŞ

Tarihsel olarak bakıldığında insanların alışveriş biçiminin basit takas sisteminden, emtia paraya, altın ve gümüşe, ardından altın karşılığı olarak basılan kıymetli kağıtlara, sonrasında ise altın karşılığı da olmadan para basan kurumların sağladıkları güvene dayalı itibari paraya ve son olarak herhangi bir düzenleyici otoriteden bağımsız olarak ortaya çıkan dijital paralara değin oldukça değişken bir yapı sunduğu görülmektedir. İnsanlar için bir alışveriş aracı olarak işlev gören para insanın ekonomik, sosyal ve bilimsel gelişimine uygun olarak zamanla soyutlaşmıştır ve geldiğimiz bu noktada Bitcoin günümüzde, para kavramının ulaştığı son noktanın bir örneği olarak görülebilir (Çarkacıoğlu, 2016, s. 1). Kripto paraların geçmişi bilindiği gibi Satoshi Nakamoto ismiyle bilinen bir kişinin geliştirdiği ilk kripto para sistemi olan Bitcoin'in 2009 yılında piyasaya sürülmesiyle başlamıştır. 2008 küresel mali krizi sonucunda devletlerin ve kurumlarının finansal güvenilirliklerinin darbe alması merkeziyetsiz bir para birimi olarak Bitcoin'in ortaya çıkmasına olanak sağladığı görüşü genel kabul görmüştür (Ceylan, 2019, s. 3). Kripto paralar yasal olarak başta ABD olmak üzere birçok ülkede tanınmaktadır ve kripto parayı tanıyan ülke sayısı gün geçtikçe artmaktadır, Türkiye'de ise kripto parayı yasa dışı kabul eden bir yasal düzenleme bulunmamaktadır (Ceylan, 2019, s. 14). Başta Bitcoin olmak üzere kripto paraların tercih edilmesinde merkeziyetsiz olması ve büyük getiri elde etme potansiyelinin bulunması gösterilebilir, ancak herhangi bir kurum ya da devlet tarafından denetlenmediği ve olası bir mali suçun yaptırımlarının bulunmaması sebebiyle kripto para piyasasında Pump&Dump olarak isimlendirilen manipülasyon operasyonları gerçekleştirilebilmektedir (Güleç ve Aktaş, 2019, s. 920).

Özellikle merkeziyetsiz olması ve manipülasyona imkân sağlayan bir yapıya sahip olması sebebiyle yatırımcılar ve sıradan insanlar tarafında uzunca bir süre şüpheyle yaklaşılan kripto paralar Bitcoin'in ortaya çıkmasından uzun süre sonra sahip olduğu teknolojik altyapısı, hızlı işlem süresi ve birçok kurum ve kuruluşun kripto paraları tanımaya başlaması sonrası "geleceğin parası" olarak hızla insanların ilgisini çekmeye başlamıştır. Bu neticede kripto paraların ekonomi piyasalarında dikkate değer bir

konuma ulaştığı küresel kripto para piyasa değerinin yaklaşık 2 trilyon dolara erişmiş olması bağlamında söylenebilir. (Trading View, 2021).

Akademik literatürde de kripto paralara söz konusu ilginin artmasına paralel olarak yapılan çalışmaların da arttığı gözlemlenmektedir. Bu çalışmaların bir kısmı kripto paraların işleyiş sistemi, mevcut ekonomik ve sosyal yapıdaki rollerine odaklanmaktadır (Alpago, 2018; Ateş, 2016; Karaoglan ve ark., 2018; Turan, 2018). Yapılan diğer çalışmalarda kripto piyasası da dahil olmak üzere ekonomi piyasalarında sürü davranışının yaygın bir fenomen olarak var olduğu görülmüştür (Bouri ve ark., 2019; Bulut & Akbulut, 2020; da Gama Silva ve ark, 2019; Economou ve ark., 2016; Humayun Kabir & Shakur, 2018; Vidal-Tomás ve ark., 2019).

Söz konusu bu araştırmada mühendis, tasarımcı ve Ceo olarak bilinen Elon Musk'ın bir mikro blog internet sitesi olan Twitter üzerinden kripto paralarla ilgili paylaştığı mesajların insanları hangi finansal faaliyetleri gerçekleştirmeleri ve özelde hangi kripto paralara yöneldiklerine dair bir etkiye sahip olup olmadığı, varsa bu etkinin ne oranda olduğu Kurt Lewin'in geliştirdiği (Narmanlioğlu, 2016, s. 157) eşik bekliliği kuramı bağlamında ve davranışsal finans çalışmalarında sürü davranışı olarak tanımlanan kavram çerçevesinde anlaşılmaya çalışılacaktır.

PARA

Para insanlar arası alışveriş ya da diğer bir deyişle mal mübadelesinde bir aracı rolü üstlenen ve belli bir değerlere sahip araçtır. Önceleri avcılık ve toplayıcılık ile değiş tokuş sistemini kullanan insanlar Lidyalıların MÖ 7. yüzyılda parayı icat etmesiyle değeri somutlaştırmışlardır. Zamanla yaygınlaşan bu para sistemi altının az bulunması ve paraya dönüştürülmesinin pahalı ve zor olması güvenlik sorunu ve transfer problemleri sebebiyle altına dayalı sembolik değerler taşıyan şeyler kullanılmaya başlanmıştır; önce Çinliler ve ardından Batılı toplumları altın paraların muadili olarak kâğıt para sistemini kullanmaya başlamışlardır (Alpago, 2018, s. 412). Böylece para bir değeri olan bir ara mal olarak ekonomideki yapısını oluşturmuştur. Paranın dört temel işlevi bulunmaktadır; bir değiş tokuş aracı olması, hesap birimi olması, tasarruf aracı olması ve borçların ödenmesini sağlamasıdır, bu işlevlerin her birini gerçekleştirme de bir şeyin para olarak kabul görmesi için söz konusu işlevleri bireyleri ikna edecek ölçüde taşıması yeterlidir (Ateş, 2016, s. 352).

Bunun yanında ayrıca para, sahip olan bireye özgür ekonomik tercihler yapma hakkı sağlamasından ötürü bir finansal özgürlük aracı olduğu ve bunlarla birlikte, kolaylıkla her şeye dönüşebildiği ve bu söz konusu değişimin paraya sahip olana sınırı olmayan bir tercih imkânı sağlaması parayı bir “tercih aracı” olarak da tanımlamayı mümkün kılar (Cengiz, 2018, s. 88). Özellikle yirminci yüz yılın ikinci yarısından itibaren gerçekleşen teknik ve bilimsel gelişimler ve özellikle internetin ortaya çıkması sonucunda paranın dağıtımı da kullanım şekli de değişmiştir. Kredi kartlarının ortaya çıkması bu anlamda dijital bir geçiş evresi olarak yorumlanabilir.

KRİPTO PARA

Kriptonun kökeni antik Yunanca olan şifre/şifrelenmiş anlamına gelen *kryptós* sözcüğünden gelmektedir, kripto paralar ise belli bir şifreleme sistemi ile çalışmasından dolayı bu isimle anılmaktadır, nitekim kripto para cüzdanları da şifrelenmiş bir yapıdadırlar (Turan, 2018, s. 4). Herhangi bir kuruma bağlı olmadan ağa dahil olan kullanıcıların veri tabanını kullanan kripto para sistemleri özellikle ticaretin, iletişimin dijital bir hale geldiği ve krizler sonrası kurum ve devletlere güvenlerin azaldığı bir dönemin parası olarak işlev görmektedir. Kripto paralarla bireyler ya da kurumlar bilinen gerçek para ile yapılabildiği gibi harcama gerçekleştirebilmekte ya da para alışverişi yapabilmektedirler (Eğilmez, 2017'den akt. Cengiz, 2018, s. 90). Kripto paralar, merkezsiz sistemlerde, herkes tarafından bilinen ve öğrenilebilen yöntemlerle sistemin başlangıç aşamasında saptanan düzeylerde üretilirler; geleneksel para düzeninde, hükümetler ya da devletler gerekli hallerde merkez bankası yoluyla para ihraç edebilirlerken bu durum kripto paralar için geçerli değildir (Çarkacıoğlu, 2016, s. 8). Kripto paralar kişilerin izni olmadan hiçbir şekilde el konulamaz yapıdadırlar. Dolaşıma giren kripto para sayısı ve para arzının türü ve zamanlaması, kripto para sisteminin başlangıç aşamasında belirlenmektedir.

Kripto para sistemlerinin çoğunda dolaşan paranın sabitlenmesi ve değerini koruması için söz konusu para belli sayıda tutulacak şekilde yapılandırılmaktadır, nitekim aksi halde kaçınılmaz bir enflasyon oranı ortaya çıkması beklenir. Bu araştırmanın konusu bağlamında değinilecek olan Dogecoin ise sınırsız bir üretim hacmine sahip olması, bu anlamda enflasyonun ve dolayısıyla değersizliğin kaçınılmaz olduğu bir para birimi olarak bilinmektedir.

ELON MUSK

Elon Musk, annesi Kanadalı, babası beyaz bir Güney Afrikalı olarak, Pretoria, Güney Afrika'da doğmuştur ve büyümüştür, Queen's Üniversitesi'ne gitmek için Kanada'ya taşınmadan önce, kısa süreliğine Pretoria Üniversitesinde kalmıştır, iki yıl sonra ise Pennsylvania Üniversitesi'ne geçiş yapmış ve Wharton School'dan ekonomi ve fizik alanında lisans dereceleri ile mezun olmuştur, doktora başlamak amacıyla Kaliforniya'ya taşınan Musk, Stanford Üniversitesi'nde, uygulamalı fizik ve malzeme bilimleri alanında yüksek lisans yapmıştır (Vance 2017). Elon Musk aynı zamanda SpaceX'in kurucusu, CEO'su ve mühendislik ile tasarım ofisleri şefi; erken yatırımcı, Tesla, Inc.'in CEO'su ve ürün mimarı; The Boring Company'nin kurucusu, Neuralink'in kurucu ortağı; Open AI'nin kurucu ortağı ve eş-başkanıdır (Tesla, 2021).

Musk öncelikle CEO'su olduğu Tesla'nın ürettiği elektrikli arabaların kazandığı başarılarla ve bunun sonucunda araba sektöründe yarattığı devrimle ve bunun yanı sıra sahibi olduğu SpaceX firmasının dikey iniş yapabilen ve yeniden kullanılabilir roketler geliştirmesi ile uzaya yük ve insan taşımaya çok daha ucuz ve güvenli bir hale getirmesiyle tüm dünyada adından bahsedilen biri haline gelmiştir.

Elon Musk ayrıca Twitter isimli sosyal medya sitesinden paylaştığı mesajlar ile de adından sıkça söz ettirmektedir, nitekim bu araştırmanın da nesnesi olan bu paylaşımlar şirketlerin hisselerinin yükselmesine ya da düşmesine ayrıca dijital paraların değerlerinin oynamasına yol açtığı görülmüştür.

Araştırmanın Amacı ve Kapsamı

Bu araştırmanın temel amacı bir iş insanı olan Elon Musk'ın iş dünyasındaki başarıları sonrası oluşan tanınmışlığının etkisi ile Twitter üzerinden gerçekleştirdiği paylaşımların eşik bekçiliği kuramı bağlamında kitleleri finansal tercihler konusunda etkileyip etkilemedi ve etkiliyorsa bunun kripto paraları ne yönde etkilediği anlaşılmaya çalışılacaktır. Bu bağlamda Elon Musk'ın kripto paralarla ilgili attığı tweetler, bu tweetlerin aldığı etkileşim ve piyasaların bu tweetlere tepkisi ele alınmaktadır.

Kuramsal Temel

Söz konusu araştırmanın kuramsal temelini Eşik bekçiliği kuramı oluşturmaktadır. Eşik bekçiliği kuramı çoğunlukla iletişim alanında ve özellikle kitle iletişim araçları için kullanılan bir kuram olarak bilinmektedir. Söz konusu teori Alman asıllı Amerikalı psikososyolog Kurt Lewin tarafından oluşturulmuştur. Temel olarak insanların hakkında konuştukları konuları belirlemek olarak bilinen gündem belirleme çalışmaları başlarda kamuoyu gündemini hangi etkenlerin belirlediğine odaklanmışken, sonraki zamanlarda ise ‘medya’ gündeminin hangi faktörler tarafından ne şekilde belirlendiğini araştırmaya da yönelmiştir (Yaşın ve ark., 2018, s. 22–24).

Eşik Bekçiliği Teorem Şeması

Çalışmanın evrenini teknofobik anlatı içeren bilim kurgu filmleri oluşturmaktadır. *Frankenstein* filminin örneklem olarak seçilmesinin nedeni ise çalışmaya konu olan teknofobik anlatıyı barındıran ilk bilim kurgu filmlerinden birisi olmasıdır.

Kaynak A

Kaynak B

Eşik Bekçisi

KİTLE

Kaynak C

Kaynak D

Eşik bekçiliği temel olarak mesaj ya da enformasyon bileşenlerinin kaynaktan alındıktan sonra bir odak tarafından kodlanması esnasında her türlü enformasyonun belirlenimi, sergilenimi, sunumu, zamanlaması ve tekrarı üzerindeki kontrolü ifade etmektedir (Barzilai-nahon & Neumann, 2005, s. 4). Özellikle modern dönemde insanların olay ve olgular konusundaki algıları, bilgileri ve doğal olarak yargıları ya da tepkileri onlara erişen mesajların ikinci bir kaynak tarafından tekrar yapılandırılması ya

da kodlanması ile yakından bağlantılıdır ve bu olgu temel olarak eşik bekçiliği çalışmalarına dayanmaktadır (Narmanlioğlu, 2016, s. 157). Bu fenomen özellikle geleneksel haber kaynakları olan gazete ve televizyon haberlerinde mevcut konumda olmakla birlikte bu çalışmanın konusu bağlamında yeni medyadaki ünlü ya da kanaat önderi olan bireyler içinde geçerli bir durumdur. Bu anlamda çalışmada bir “etkileyen” ya da kanaat önderi olarak Elon Musk’ın paylaşımları eşik bekçisi kuramı bağlamında ele alınmıştır.

Buna ek olarak davranışsal finans modeli yatırımcıların çalışmada bahsi geçen kripto paralara yatırım yapmalarına olanak sağlayan psikolojik etkenler konusunda analizin perspektifine genişlik sağlayacaktır. Davranışsal finans modeline göre analitik göstergelere daha az önem veren irrasyonel yatırımcıların yapacakları finansal işlemlerde, söz konusu varlıkların gerçek değerinden farklı bir sapma gösterebileceğini ve aşırı kazançların mümkün olabileceğine olan inancı ifade etmektedir (Bulut ve Akbulut, 2020, s. 69). Bu model çerçevesinde yatırımcıların aldığı kararlarda piyasa tahminlerinin dışında davranışlar görülebilir ve bunların en önemli ve bariz olanlarından biri sürü davranışıdır; buna göre sürü davranışı bir tür koordinasyon mekanizmasını gerektirmektedir, bu mekanizma, kimi belirtilere (fiyat dalgalanması gibi) ya da çalışma bağlamında ele alırsak önemli karar vericileri/eşik bekçilerini izlemeye dayanabilir (Devenow ve Welch, 1996, s. 604).

Araştırmanın Yöntemi

Çalışmanın yöntemi sosyal bilimlerde çok yaygın şekilde kullanılan nitel bir araştırma biçimi olan betimsel analiz yöntemidir. Söz konusu bu yöntemde elde edilen veriler daha öncesinde belirlenmiş olan başlıklara ya da temalara göre özetlenir ve yorumlanır, kaynaktan doğrudan alıntı yapmak yaygınken temel amaç elde edilen bulguların sistemli şekilde düzenlenmiş ve yorumlanmış bir şekilde sunulmasıdır (Yıldırım ve Şimşek 2016).

Araştırmanın Evreni ve Örneklemi

Araştırmanın evreni Elon Musk’ın kripto paralar ile ilgi Twitter üzerinden paylaştığı yazılar ve görsellerin yanı sıra söz konusu paylaşımlarda bahse konu olan kripto paraların bu paylaşımlar sonucu etkilenimlerini gösteren grafiklerden oluşmaktadır. Söz konusu evrenin genişliği ve güncelliği dolayısıyla örneklem yoluna

gidilmiştir. Buna göre çalışmanın örneklem grubu 20 Aralık 2020 ile 15 Nisan 2021 tarihleri arasında Elon Musk'ın kripto paralarla ilgi paylaştığı Twitter gönderilerinden evreni en iyi temsil edeceği düşünülen örneklerdir.

Bulgular

Yapılan bu araştırmanın kapsamında Elon Musk'ın gerçekleştirdiği 9 Twitter paylaşımı güncel olaylar ve Musk'ın planları ve daha önceki faaliyetleri ve açıklamaları ışığında değerlendirilmiştir. Ayrıca Musk'ın paylaşımlarının ve açıklamalarının kripto paraların grafikleriyle karşılaştırılmış ve sonuçlar sürü davranışı kavramı kapsamında çözümlenmiştir.

Öncelikle Musk'ın 2020 yılı sonunda kripto paralarla ilgili mesajları paylaşmaya başlamasından önceki tarihte küresel kripto para piyasasının boyutunu ele almak Musk'ın mesajlarının etkisini doğru şekilde çözümleyebilmek için gerekli görünmektedir. Buna göre örneklem içerisindeki ilk tweetin atıldığı gün toplam küresel kripto piyasa değerinin 671 Milyar dolar olduğu görülmektedir (Görsel 1).

Görsel 1. Küresel Kripto Para Piyasa Değeri 31Ağustos – 21 Aralık (Coin Market Cap 2021c)

Bu anlamda ele alınması gereken ilk veri Musk'ın 20 Aralık 2020 tarihinde attığı tweettir. Elon Musk söz konusu tweette ilk defa kripto paralardan biri olan ilk ve en değerli kripto para Bitcoin'den bahsetmiştir. Söz konusu tweette “Bitcoin benim güvenli sözcüğüm” ifadesini kullanmıştır. Aynı tarihte Musk kripto paralarla ilgili 5 tweet atmıştır, bunlardan dördü Bitcoin ile ilgili 1 görsel ve 3 metinden oluşmakla birlikte bir tane Dogecoin ile ilgili bir mesaj paylaşmıştır.

Görsel 2. “Bitcoin benim güvenli sözcüğüm”, “Şaka yapıyorum, zaten kimin güvenli bir sözcüğe ihtiyacı olur ki!?”

Görsel 3. “Bitcoin neredeyse fiyat para kadar iyi”

Görsel 4. “Normal, üretken bir hayat yaşamaya çalışsan ben”

Musk’ın Bitcoin ve genel olarak kripto paralarla ilgili olarak örneklem tarihleri içerisinde attığı ilk tweettir. Musk’ın Twitter’ı resmî açıklamalar yaptığı bir site gibi değil daha çok gündemi, trendleri, yenilikleri, mizah öğelerini ve yaşananları takip eden ve

bunlarla ilgili kendince yorumlar yapan herhangi biri gibi kullanmaktadır. Bu durum kripto paralarla ilgi yaptığı paylaşımlarda da görülmektedir (Görsel 4-10-13).

Görsel 5. “Tek cümle: Doge”

Bu paylaşımların yapıldığı tarihte ve yakın gelecek zamanında bahsi geçen kripto paralar Bitcoin ve Dogecoin göreceli oranda değer kazandığı görülmüştür. Bitcoin’in birim fiyatının 24 bin dolardan 36 bin dolar aralığına yükselmiş, Dogecoin’in ise 0.003882 dolardan 0.004863 dolara yükseldiği görülmüştür (Nasdaq 2020b). (Görsel 6 ve 7).

Görsel 6. Bitcoin aralık ayı fiyat ve hacim grafiği (Coin Market Cap 2021a)

Görsel 7. Dogecoin Aralık ayı fiyat ve hacim grafiği (Coin Market Cap 2021b)

Elon Musk bahsi geçen paylaşımlardan sonra 39 gün boyunca kripto paralarla ilgili herhangi bir tweet atmadığı görülmüştür. 29 Ocak günü kapağın üst kısmında “Dogue” yazısının bulunduğu alt kısımda ise bir köpeğin olduğu bir görsel paylaşmıştır. Kullanıcıların söz konusu tweete verdikleri yanıtlarda bu tweetin genel olarak Dogecoin’e bir gönderme olarak algılandığı görülmüştür.

Görsel 8.

29 Ocak tarihinden itibaren yapılan bu paylaşımlar Dogecoin kripto parasının değeri ve market hacmindeki değişimlere de yansımıştır (Görsel 9). Buna göre Musk’ın paylaşımından bir gün önce 28 Ocak’ta Dogecoin’in piyasa hacminin 5.2 milyar dolar olduğu görülmüştür ancak paylaşımın yapıldığı 29 Ocak günü bu hacim 31 milyar dolara çıkmıştır (Coin Market Cap 2021b). Bu da paylaşımın yapılmasıyla piyasa

hacminin bir gün içerisinde beş kat arttığını göstermektedir. Bunun yanı sıra Dogecoin'in birim fiyatının da söz konusu paylaşımlar yapılmadan bir gün önce 0,007526 dolar seviyesindeyken ilk paylaşım ile birlikte 0,068205 dolar seviyesine gelmiştir (Nasdaq 2020b). Bu göstergeler sonucunda kripto para piyasası ve birim fiyatlarının artışıyla Musk'ın tweetlerinin kronolojik bir korelasyon sergilediği söylenebilir.

Görsel 9. Dogecoin Ocak ayı fiyat ve hacim grafiği (Coin Market Cap 2021b)

Elon Musk Şubat 2020 tarihinde ise kripto paralarla ilgili toplam 20 tweet paylaşmıştır. Bu tweetlerden on beş tanesi direkt olarak Dogecoin ile ilgiliyken geriye kalan beş tanesi genel olarak kripto paralarla ilgilidir.

Görsel 10. "Rica ederim"

4 Şubat tarihinde yapılan bu paylaşımda Aslan Kral (Minkoff ve Allers, 1994) filminden bir sahne yeniden düzenlenmiş ve Musk'ın Dogecoin'in simgesi olan köpeği yukarı kaldırması resmedilmiştir. Metin olarak "rica ederim" ifadesini kullanması Musk'ın Dogecoin yatırımcılarını memnun ettiğini düşündüğünün bir göstergesi olarak alınabilir.

Görsel 11. "Dünyanın gelecekteki kripto para birimi"

Musk bu Görsel 11'deki paylaşımında Twitter'ın anket özelliğini kullanarak gelecekte dünyanın kripto parasının hangisi olacağını sormuş ve şıkları Dogecoin ve tüm diğer kripto paralar olarak ayırmıştır. Bu açıkça Musk'ın Dogecoin'e olan desteğini göstermekle birlikte ankete katılan 2.4 milyon insanın da Musk'ın açık desteğini verdiği kripto parayı tüm diğer kripto paralara tercih ettiğini göstermektedir. Bu da finansal eşik bekliliği temelinde oluşan davranışsal finans modeli sürü davranışına bir örnek olarak okunabilir (Suleyman and Kahyaoglu 2013).

Görsel 12. "Doge'yi kim saldı"

Görsel 13. “Frodo zayıf olanıydı, Hepsi başarısız olacağını düşündü En çok da kendisi.” –
“Hepsine hükmedecek bir coin”

Musk’ın bu (Görsel 13) paylaşımı daha önce ifade edildiği gibi Elon Musk’ın Twitter’ı güncel konular ve mizahi öğeleri takip ettiği ve katkı sunduğu bir platform olarak kullanmasına bir örnektir. Paylaşımında İlk olarak 2001 yılında gösterime giren Yüzüklerin Efendisi film serisinden bir karakter ile Dogecoin ve Bitcoin ile özdeşlik kurulmaktadır.

Görsel 14. “Kripto para açıklandı”

Musk, kripto paranın bir analogiyle açıklandığı bir videoyu Twitter üzerinden paylaşmıştır (Görsel 14). Söz konusu video içeriğinde para kavramının ilk ortaya çıkışı ve buna karşı olanlar mizahi bir biçimde sergilenmektedir.

Twitter’da 50 milyonu aşkın takipçisi bulunan Elon Musk’ın şubat ayında paylaştığı tweetler insanların kripto paralarla ilgili bilgi sahip olmalarına, özelde ise Musk’ın da tweetlerinde bahsettiği gibi daha çok Bitcoin ve Dogecoin isimli kripto

paraya yönelmelerine neden olmuş olabileceği tezi tweetler ile söz konusu kripto varlıkların değerlenmeleri arasındaki tarihsel ilişkidен çıkarılabilir (Görsel 15-16).

Görsel 15. Dogecoin şubat ayı fiyat ve hacim grafiği (Coin Market Cap 2021b)

Görsel 16. Bitcoin şubat ayı fiyat ve hacim grafiği (Coin Market Cap 2021a)

Şubat ayındaki Bitcoin ve Dogecoin fiyat grafiğine bakıldığında Musk tweet atmaya başlaması sonrası iki kripto para biriminin de hızla değer kazandığı görülmüştür. Buna göre Dogecoin 0,007 dolardan en yüksek 0,08 dolar değerine kadar yükselmiştir (Nasdaq 2020b) Bitcoin ise birim fiyatı 32,000 dolardan 50,000 dolar bandına kadar yükselmiştir (Coin Market Cap 2021a).

Musk'ın kripto paralarla ilgili olan tweetleri mart ayı boyunca da devam etmiştir ancak daha önceki aylara nazaran mart ayında kripto paralarla ilgili paylaşımlarının sayısı daha azdır.

Görsel 17. “BTC TBC’nin bir anagramı. Ne tesadüf!” – “Her ikisi de kazım yapıyor, blok ve zincir kullanıyor

Musk'ın 12 Mart tarihli bu paylaşımında yine kurucusu ve CEO'su olduğu ve ilk olarak Los Angeles'ın altında arabalar için bir tünel ağı oluşturacak olan The Boring Company'den baş harfleri anlamında Bitcoin ile benzerliğinden bahsetmektedir. Bu mesaj kripto para teknolojisinin Musk tarafından sahiplenildiğinin bir diğer göstergesi olarak görülebilir.

Görsel 18. “Doge günü öğleden sonrası”

Görsel 19. “Artık Bitcoin ile bir Tesla alabilirsiniz”

Musk’ın Bitcoin ile Ceo görevinde bulunduğu Tesla marka araba satın alınabileceğini açıkladığı bu tweet Musk’ın kripto varlıklara desteğinin en somut göstergesi olarak görülebilir. Nitekim bu Musk’ın kripto varlıklarla ilgili attığı tweetler arasında en fazla etkileşim alan ikinci tweettir.

Görsel 20. Bitcoin mart ayı fiyat ve hacim grafiği (Coin Market Cap 2021a)

Görsel 21. Dogecoin mart ayı fiyat ve hacim grafiği (Coin Market Cap 2021b)

Elon Musk'ın mart ayı içerisinde kripto paralarla ilgili daha az paylaşımda bulunması mikro açıdan bakıldığında kripto paraların fiyat grafiklerinde önceki aylara göre 'nispeten' stabil konumda buldukları söylenebilir. Buna rağmen Musk'ın 12 Mart günü Bitcoin ile ilgili paylaşımı (Görsel 17) sonrası tanesi 55.000 dolar olan Bitcoin 58.000 dolara ve sonraki gün 61.000 dolar bandına çıkmıştır (Nasdaq 2020a). 24 Mart tarihli paylaşımından (Görsel 19) sonra ise 54.000 dolardan 56.000 dolara yükselmiştir. Nitekim Bitcoin grafiği (Görsel 20) paylaşımın yapıldığı tarihte yukarı hareketli bir çizgide olduğu görülmektedir. Benzer şekilde Dogecoin paylaşımının yapıldığı tarihte söz konusu kripto paranın 0.055599 dolar olan değerinin 0.062916 dolara yükseldiği görülmektedir (Nasdaq 2020b).

Örneklemin son süreci olarak ele alınan Nisan ayında Elon Musk kripto varlıklara ilişkilendirilebilecek üç farklı tweet paylaştığı görülmüştür.

Görsel 22. "SpaceX gerçek anlamda Ay'a gerçek anlamda bir Dogecoin koyacak

Bu paylaşımında (Görsel 22) Musk yöneticisi konumunda olduğu SpaceX firmasının ay yüzeyine bir Dogecoin bırakacağını açıklamıştır. Tweetin tarihinin 1 Nisan olması pek çok kişiye bunu bir şaka olduğunu düşündürmüştür. Ancak Elon Musk'ın 2018 yılında kendi arabasını uzaya fırlatması, 2026 yılında ilk insanı Mars gezegenine yollamayı planlıyor olması (Harwood 2018) göz önüne alındığında söz konusu paylaşımın gerçek bir ifade olduğu da aynı şekilde sosyal medyadaki pek çok kişi tarafından savunulmuştur.

Görsel 23. “... çok yakında aya gidiyor”

Yapılan bu paylaşımın sonrasındaki günlerde Dogecoin’in fiyatında gerçekleşen olağanüstü artış bağlamında ele alınabilir. Musk uzaya uydu ve kargo gönderen bir firma olan SpaceX’in sahibi olarak göksel cisimler ve evrenle ilgili paylaştığı mesajlar sık olsa da bu paylaşımların belli bir bağlamda yapıldığı görülmektedir. Ayrıca 2020 Ocak ayında gerçekleşen GameStop olayı sırasında yatırımcıların hisse fiyatlarını daha da yukarı çıkarmayı istedikleri/planladıklarını belirten bir ifade olarak “to the moon” söz konusu (Görsel 23) paylaşımında da bu bağlamda kullanılmış olduğunu varsayabiliriz. Ayrıca Elon Musk’ın bahsi geçen GameStop olayını attığı bir tweetler desteklediğini göstermesi söz konusu (Görsel 23) paylaşımın bu bağlamda anlaşılmasına olanak vermektedir (Gelles 2021).

Görsel 24. “Doge Ay’da havlıyor

Örneklem içerisindeki son veri olan bu içerikte (Görsel 24) Musk Ay yüzeyinde bir köpek görseli paylaşmıştır. Açıklamasında Dogecoin’e atıfla “Doge Ay’da havlıyor”

ifadesini kullanmıştır. Bu paylaşım Musk'ın Dogecoin ile ilgili 20 Aralık 2020'de attığı ilk tweet sırasında Dogecoin'in 0.008 dolar olan birim fiyatının 0,13 dolar düzeyine çıkması bağlamında okunabilir.

Nisan ayında paylaşılan mesajlar genel itibariyle Elon Musk'ın sürekli olarak dile getirdiği ve desteklediğini söylediği, 2013 yılında Billy Markus ve Jackson Palmer tarafından kurulan Litecoin tabanlı bir para birimi (Hutcheon 2014) olan Dogecoin ile alakalı olduğu görülmektedir.

Görsel 25. Dogecoin Nisan ayı fiyat ve hacim grafiği (Coin Market Cap 2021b)

Yapılan söz konusu paylaşımların gerçekleştirildiği tarihlerde kayda değer bir fark görünmemekle birlikte özellikle son paylaşımın (Görsel 24) bir gün ardından Dogecoin'in birim fiyatı 0.128681 dolardan 0.314423 dolar seviyesine yükseldiği görülmüştür (Nasdaq 2020b).

Görsel 26. Küresel Kripto Para Piyasa Değeri 7 Aralık 2020- 15 Nisan 2021 (Coin Market Cap 2021c)

Genel bir bakışla, yapılan bu çalışmada Elon Musk'ın tek sosyal medya hesabı olan Twitter'dan paylaştığı mesajların kripto varlıkların değer değişimlerine olan olumsal etkisi betimlenmeye çalışılmıştır.

Genel olarak bakıldığında Musk'ın Twitter'ı bir sosyal medya fenomeninin yaşanan güncel olaylara yaklaşımına benzer bir tutum içerisinde kullandığı, pek çok farklı konuyla ilgili çoğunlukla mizahi paylaşımlar gerçekleştirdiği görülmektedir. Bu durum kripto varlıklarla ilgili paylaşımlarında da değişmemektedir. Nitekim Musk'ın çalışmanın örnekleme içindeki 17 paylaşımından 10'unun mizah öğeleri içerdiği görülmüştür, geriye kalan paylaşımlar da ise dolaylı olarak kripto varlıklara işaret edilmiş ya da bağımsız bir duruş sergilenmiştir. Yapılan paylaşımların mizah ağırlıklı olması bu mesajların konuyla ilgili ciddi bir görüş belirtmekten ziyade “esprili yorumlar” olarak okunmasına olanak sağlarken aynı zamanda dolaylı olarak bir görüşe ya da amaca hizmet ettiği de söylenebilir.

SONUÇ

Gerçekleştirilen bu çalışmada Elon Musk'ın Twitter üzerinden kripto paralarla ilgili 20 Aralık 2020-15 Nisan 2021 tarihleri arasında yaptığı paylaşımlarla aynı tarihlerdeki genel olarak kripto varlıkların özel olarak Bitcoin ve Dogecoin'in değer değişimleri arasındaki ilişki ele alınmıştır. Gerçekleştirilen bu çalışma çoğunlukla medya çalışmalarında kullanılan eşik bekçiliği teorisinin yanı sıra finansal davranış modelinin ortaya attığı sürü davranışı temel alınarak gerçekleştirilmiştir.

Eşik bekçiliği kuramı bağlamında yapıla bu çalışmada Elon Musk'ın kripto paralar konusundaki paylaşımları ve özellikle belli kripto varlıklara işaret etmesi bağlamında bir eşik bekçisi rolü oynadığı görülmüştür. Musk'ın aktif ve tekrar eden bir şekilde belli kripto varlıklar hakkında yorumlar ve paylaşımlar yapmasıyla kitleleri niyetli ya da niyetsiz, direkt ya da dolaylı olarak yönlendirdiği iddia edilebilir. Lakin bu çalışmada sonucunda Musk'ın paylaşımlarının “neden” ve kripto varlıkların değerlerindeki değişimin “sonuç” olarak ilan edilmesi mümkün değildir, bizler bu noktada yalnızca söz konusu bu iki değişken arasındaki bariz korelasyona işaret etmek durumundayız. Bahsi geçen kripto varlıkların aylık ve günlük fiyat ve hacim grafikleri ele alındığında özellikle Musk'ın Twitter paylaşımlarıyla her iki kripto varlığın hem birim fiyatında hem de hacminde yükselişler gerçekleştiği görülmüştür.

Bunun yanı sıra Musk'ın kripto paralar ile ilgili paylaşımları ile yalnızca iki kripto varlığın değerindeki değişimin paralel olduğunu belirtmek yanlış olacaktır. Kuramsal

bağlamda bir “yenilikçi” olarak tanımlanabilecek olan Elon Musk’ın Twitter paylaşım tarihlerinin genel olarak küresel kripto varlıklara olan talebin arttığı dönemle da paralel olduğu görülmüştür. Nitekim 2020 yılı sonu ve çalışmanın örnekleminin ilk tarihi itibariyle küresel kripto piyasa değerinin 671 Milyar dolar olduğu görülmektedir, bunun yanı sıra Musk’ın paylaşımları sonrası son örnekleme tarihinde söz konusu piyasa değerinin 2.2 Trilyon dolar seviyesine yükseldiği görülmüştür (Trading View. 2021). Elbette bu olağan üstü artışın tek ve mutlak sebebinin Elon Musk’ın paylaşımları olduğu kesinlikle iddia edilemez, Covid-19 salgını neticesinde finansal olarak bir kez daha kriz içerisine giren dünya piyasalarının durumu, salgın kısıtlamaları neticesinde kapatılan iş yerleri ve işsiz kalan insanlara dağıtılmak için oluşturulan yoğun para arzı, küresel anlamda bir para bolluğunun oluşması gibi durumlar söz konusu değişimdeki diğer etkenler olarak görülür (Hong ve Yoon 2022). Ancak söz konusu durumda insanların hızla varlıklarını kripto piyasasına aktarmalarını sağlayacak bilgi ve güven başta Elon Musk gibi eşik bekçilerinin yaptıkları paylaşımlar sayesinde mümkün olmuştur. Öyle ki Musk’ın genel olarak Roger’ın yeniliklerin yayılımı kuramındaki “yenilikçiler” kategorisindeki bireylerin özelliklerine sahip bir kişi olduğu görülmektedir; “yeterli düzeyde maddi kaynak, karmaşık teknik bilgileri anlama, uygulama yeteneği ve zamana uyumun yarattığı yüksek düzeyde belirsizlikle başa çıkma yetisi” gibi özellikler onu yenilikleri önce deneyimleyen ve sonrasında bu yenilikleri yayan bir yenilikçi ve bu yönde insanları yönlendirmesiyle bir eşik bekçisi rolünü oynadığı söylenebilir (Demir, 2006, s. 371).

İnsanların içinde bulunulan olağan üstü koşullarda bir yenilik olarak kripto varlık piyasasına dahil olmalarının yanı sıra belli başlı kripto paraları tercih etmeleri de çalışmanın temel konusudur. Bu bağlamda insanların Elon Musk’ın özellikle yoğun şekilde Dogecoin ile ilgili paylaşımlarını bir sürü davranışına sebep olduğu varsayılmaktadır; finansal piyasalarda sürü davranışının sebepleri bilgiye dayalı, itibara dayalı ya da ücret yapılarına dayalı şekillerde ortaya çıkabilmektedir, buna göre yatırımcılar ya diğer yatırımcıların geçmiş ve şu an ki yatırım tercihlerine bakarak karar vermekte ya da bağımsız yatırımcıların edimlerini izliyor olabilirler (Bulut ve Akbulut, 2020). Bunun yanı sıra reklamcılık ve tanıtım üzerine yapılan çalışmalar etkileyici konumda olan kişinin karakteristik özelliklerini -ki bunlar çoğunlukla güvenilirlik ve uzmanlıktır- bu kişiler tarafından öne sürülen ya da tanıtılan ürünlerle ilişkilendirildiğini

göstermektedir (Ohanian, 1991). Bu anlamda yapılan bu çalışmada başarılı ve itibar sahibi bir kişi olarak Musk'ın paylaşım faaliyetlerinin yatırımcıların genel olarak kripto varlıklar ve özelde ise Dogecoin ve Bitcoin konusunda finansal sürü davranışı sergilemelerine yol açan bir etkisi olduğu söylenebilir.

KAYNAKÇA

- Alpago, Hasan. 2018. “Bitcoin’den Selfcoin’e Kripto Para.” *Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Dergisi (IBAD)* 3(2):411–28.
- Ateş, Aslantaş Burcu. 2016. “Kripto Para Birimleri, Bitcoin ve Muhasebesi.” *Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi* 7(1):349–66.
- Barzilai-nahon, Karine, and Seev Neumann. 2005. “Gatekeeping in Networks: A Meta-Theoretical Framework for Exploring Information Control.” *Theory Development Workshop*.
- Bouri, Elie, Rangan Gupta, and David Roubaud. 2019. “Herding Behaviour in Cryptocurrencies.” *Finance Research Letters* 29:216–21.
- Bulut, Esra, and Seval Akbulut. 2020. “Yatırımcı İrrasyonalitesi Bağlamında Kripto Para Piyasası.” *Finans Politik & Ekonomik Yorumlar* (652):65–89.
- Çarkacıoğlu, Abdurrahman. 2016. *Kripto-Para Bitcoin*. Sermaye Piyasası Kurulu Araştırma Dairesi. İstanbul. Erişim adresi: <https://www.spk.gov.tr/SiteApps/Yayin/YayinGoster/1130>
- Cengiz, Kadir. 2018. “En Popüler Kripto Para Birimi: Bitcoin.” *Social Sciences Research Journal* 151(2):87–100.
- Ceylan, Mehmet Emin. 2019. “Bitcoin Ekonomisi: Kripto Para Bitcoin’in Finansal Sektör İçindeki Yeri.” Batman Üniversitesi. [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]
- Elon Musk. (2021). Tesla. tesla.com/elon-musk. (Erişim Tarihi: 23.08.2021)
- Coin Market Cap. (2021a). *Bitcoin*. Coin Market Cap. <https://coinmarketcap.com/currencies/bitcoin/> (Erişim Tarihi: 16.08.2021)
- Coin Market Cap. (2021b). *Dogecoin*. Coin Market Cap. <https://coinmarketcap.com/currencies/dogecoin/historical-data/> (Erişim Tarihi: 16.08.2021)
- Coin Market Cap. (2021c). *Global Cryptocurrency Charts*. Coin Market Cap. <https://coinmarketcap.com/charts/> (Erişim Tarihi: 16.08.2021)
- Demir, Kamile. 2006. “Rogers ’ In Yeniliğin Yayılması Teorisi ve İnternette Ders

- Kaydı.” *Educational Administration: Theory and Practice Summer* (47):367–92.
- Devenow, Andrea, and Ivo Welch. 1996. “Rational Herding in Financial Economics.” *European Economic Review* 40(3–5):603–15.
- Economou, Fotini, Epameinondas Katsikas, and Gregory Vickers. 2016. “Testing for Herding in the Athens Stock Exchange during the Crisis Period.” *Finance Research Letters* 18:334–41.
- da Gama Silva, Paulo Vitor Jordão, Marcelo Cabus Klotzle, Antonio Carlos Figueiredo Pinto, and Leonardo Lima Gomes. 2019. “Herding Behavior and Contagion in the Cryptocurrency Market.” *Journal of Behavioral and Experimental Finance* 22:41–50.
- Ohanian (1991). The Impact Of Celebrity Spokespersons Perceived Image On Consumers Intention To Purchase. *Journal of Advertising Research.*, 31(1), 46–54. <https://doi.org/info:doi/>
- Gelles, David. 2021. “Elon Musk Becomes Unlikely Anti-Establishment Hero in GameStop Saga.” *New York Times*, January 29. (Erişim Tarihi: 06.03.2022)
- Güleç, Tuna Can, and Hüseyin Aktaş. 2019. “Kriptopara Birimleri Piyasasında Pump Dump Manipulasyonlarının İki Aşamalı Analizi.” *Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi* 33(3):919–32.
- Harwood, W. (2018). *Starman puts Earth in the rearview mirror*. Spaceflight Now. <https://spaceflightnow.com/2018/02/08/starman-puts-earth-in-the-rearview-mirror/> (Erişim Tarihi: 09.07.2021)
- Hong, Mi Yeon, and Ji Won Yoon. 2022. “The Impact of COVID-19 on Cryptocurrency Markets: A Network Analysis Based on Mutual Information.” *Plos One* 17(2 February).
- Humayun Kabir, M., and Shamim Shakur. 2018. “Regime-Dependent Herding Behavior in Asian and Latin American Stock Markets.” *Pacific Basin Finance Journal* 47:60–78.
- Hutcheon, S. (2014). *The rise and rise of dogecoin, the internet’s hottest cryptocurrency*. The Sydney Morning Herald Technology.

<https://web.archive.org/web/20140331045048/http://www.smh.com.au/technology/technology-news/the-rise-and-rise-of-dogecoin-the-internets-hottest-cryptocurrency-20140124-31d24.html> (Erişim Tarihi: 11.08.2021)

Karaoglan, Serhat, Tayfun Arar, and Onur Bilgin. 2018. “Türkiye’de Kripto Para Farkındalığı ve Kripto Para Kabul Eden İşletmelerin Motivasyonları.” *İşletme ve İktisat Çalışmaları Dergisi* 6(2):15–28.

Minkoff, R., & Allers, R. (1994). *Aslan Kral*. The Walt Disney Company.

Narmanlioğlu, Haldun. 2016. “İnternet Haber Sitelerinde Eşik Bekçiliği/Gatekeeping at Online News Sites.” *Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi* 20(1):153–68.

Nasdaq. 2020a. “Bitcoin.” 2022. Retrieved (<https://www.nasdaq.com/market-activity/cryptocurrency/btc/historical>). (Erişim Tarihi: 06.03.2022)

Nasdaq. 2020b. “Dogecoin.” Retrieved (<https://www.nasdaq.com/market-activity/cryptocurrency/doge/historical>). (Erişim Tarihi: 06.03.2022)

Suleyman, and Burak Kahyaoglu. 2013. “Herd Behavior in Bist: An Application on Individual Stock Investors.” *Journal of Business, Economics and Finance* 2(2):28–42.

Turan, Zübeyir. 2018. “Kripto Paralar, Bitcoin, Blockchain, Petro Gold, Dijital Para ve Kullanım Alanları.” *Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi* 11(July):1–5.

Vance, A. (2017). *Elon Musk* (A. Atav (çev.); 1.). Buzdağı Yayınları.

Vidal-Tomás, David, Ana M. Ibáñez, and José E. Farinós. 2019. “Herding in the Cryptocurrency Market: CSSD and CSAD Approaches.” *Finance Research Letters* 30:181–86.

Yaşın, Cem, Can Sevgi Yağcı, and Can Cengiz. 2018. “Medyalar Arası Gündem Belirleme Araştırmalarında Yöntem ve Kuram.” *İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi* 47:20–42.

Trading View. (2021). *Kripto Toplam Piyasa Değeri*. Trading View. <https://tr.tradingview.com/chart/?symbol=BITSTAMP%3ABTCUSD> (Erişim

Tarihi: 16.08.2021)

Yıldırım, Ali, and Hasan Şimşek. 2016. *Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri*.
11th ed. Ankara: Seçkin Yayınevi.

EXTENDED ABSTRACT

In the study, the comments and shares of Elon Musk about cryptocurrencies on Twitter and the effect of these shares and commenst on the value of the mentioned cryptocurrencies and more generally on the crypto asset market are discussed. Crypto assets, which generally act under the influence of the market with their decentralized and liberal structure, are also open to manipulation due to these distinctive features. The posts shared by Elon Musk have been read in this context. In the study, the effect of Musk's posts, which will be defined as encouragement or manipulation, on the market is discussed in the context of his posts and in the context of the gatekeeper theory. Considering the vastness of the universe, which consists of a total of seventeen thousand messages shared by Musk, the sampling method was used and only the Twitter shares between 20 December 2020 and 15 April 2021 were discussed. As a result of the study, a chronologically positive correlation was observed between Elon Musk's Twitter shares and the appreciation of the crypto assets that are the subject of these shares. The same correlation was seen between the date Musk started sharing in the sample and the total global crypto asset value. These results were evaluated within the framework of the financial herd behavior concept, which defines the behavior of individuals in the market on the basis of a coordination center, and in the same context, it was seen that Elon Musk was in the position of a gatekeeper, especially for investors.